

Куциба В. О.

Старший науковий співробітник

Ситнікова В. А.

Молодший науковий співробітник

Інститут геологічних наук НАН України

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, завідувач науковим сектором

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ЦЕРКВИ “ЖИВОНОСНЕ ДЖЕРЕЛО” НА ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОЇ ЛАВРИ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ

Каплицю “Живоносне джерело” побудовано над артезіанською свердловиною, влаштованою у 1903 р. для водопостачання Лаври. У підвалинах будівлі під час спорудження було влаштовано дві цегляні цистерни для накопичення в них води. Після впровадження централізованого водопостачання будівля втратила своє призначення, у 1990-х рр. її було перепрофільовано у церкву, цистерни використовують як підвальні приміщення.

На період будівництва артезіанської свердловини рівні ґрунтових вод на прилеглій території залягали на глибині 6-7 м¹, останні 20–30 років рівні суттєво підвищилися, залягають на глибині 2-4 м, підтоплюючи підвали церкви та перезволожуючи її фундаменти, а капілярне підсмоктування вологи руйнує штукатурне оздоблення з монументальним живописом у нижній частині стін.

Із метою захисту церкви від підтоплення ще у 2010 р. постало питання виконання робіт із дренажування, однак застосовувати стандартні заходи, а саме, будівництво дренажних галерей, зважаючи на місцерозташування церкви, складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови території, а також факт наявності дренажних галерей як ХІХ ст., так і 1970-х рр., побудови поблизу, здалося недоречним. У 2013 р. нам запропонували виконати моделювання процесів фільтрації та спрогнозувати ефективність роботи променевого дренажу мілкого закладання (яке на той час на території Лаври ще не застосовували).

Дослідження були націлені на оцінку сучасних гідрогеологічних умов ділянки корпусу № 47, вивчення загальних закономірностей формування, розподілу і руху підземних вод, а також на прогнозування зміни гідрогеологічних умов ділянки і прилеглої до неї території в зв'язку зі здійсненням водовідведення.

Гідрогеологічні умови ділянки досліджень належать до складних. Для цієї товщі характерна гідрогеологічна неоднорідність, обумовлена чергуванням у розрізі та плані шарів невитриманої потужності з різними коефіцієнтами фільтрації. Тому в даному випадку для прогнозних розрахунків доцільно використовувати метод математичного моделювання процесів геофільтрації². Застосування цього методу дозволяє уникнути грубої схематизації природних гідрогеологічних умов, врахувати складність і різноманітність граничних умов ґрунтового потоку, і тим самим дати більш реальну оцінку впливу інженерних методів зниження рівня ґрунтових вод на гідрогеологічні умови території. Детерміновані гідрогеологічні моделі будують із використанням складної фізичної теорії, і вони базуються на пограничних задачах геофільтрації (вирішенні диференціальних рівнянь)³.

Методичне обґрунтування побудови гідрогеологічних моделей. В даних дослідженнях використаний програмний комплекс PMWIN-5.1 Processing MODFLOW-2000 for Windows, розроблений в США, який дозволяє створити багат шарову модель геофільтрації на РС. Моделювання процесів геофільтрації на ділянці здійснювали в такій послідовності:

¹ Коклик С. Г. Подземные воды Киева. Москва : Издание С. М. Богуславского, 1909. 127 с.

² Шестаков В. М. Теоретические оценки подпора, водопонижения и дренажа. Москва : Изд-во МГУ, 1965. 232 с.

³ Коносовский П. К., Соловейчик К. А. Математическое моделирование геофильтрационных процессов: Учебное пособие. Санкт-Петербург : Изд-во СПб ГТУ, 2001. 96 с.

– Спочатку було побудовано просторово-часову природну гідрогеологічну модель території, яку оцінювали на підставі вивчення архівних матеріалів та вишукувальних робіт: геологічної будови території; умов залягання і поширення водоносних і водотривких шарів; основних гідрогеологічних параметрів водоносних і водотривких шарів і закономірностей їх зміни в розрізі та плані; умов живлення і розвантаження підземних вод.

– Потім було створено геофільтраційну модель на підставі природної. На ній реальну гідрогеологічну обстановку формалізовано з виділенням і з кількісною характеристикою основних факторів формування підземних вод (водоносних, слабо проникних шарів і їх меж, джерел живлення, розподілу параметрів, граничних умов на її межі).

– Нарешті було створено розрахункову математичну модель на підставі геофільтраційної. Вона враховує режим фільтрації, необхідність поділу водоносного пласта на кілька розрахункових шарів, планову розбивку області фільтрації на розрахункові блоки, інфільтрацію атмосферних опадів і техногенних вод.

Рішення геофільтраційних задач на математичних моделях виконували з початковими умовами розподілу рівнів підземних вод, їх живлення і розвантаження. Після цього вивчення умов формування підземних вод методом математичного моделювання виконували у два етапи: уточнення вихідної геофільтраційної моделі способом розв'язання оберненої задачі; вирішення прогнозних задач.

У процесі розв'язання обернених задач проводили уточнення як параметрів геофільтраційної моделі, так і джерел формування ресурсів підземних вод. Прогнозні рішення здійснювали на геофільтраційній моделі, уточненої в результаті рішення обернених задач.

Отримані варіанти прогнозної поверхні дзеркала ґрунтових вод з урахуванням впливу променевого дренажу порівнювали з природною (існуючою), в результаті було оцінено ефективність роботи останнього.

Вихідні дані для побудови геофільтраційної моделі. Гідрогеологічні умови ділянки, вивчені нами на підставі інженерно-геологічних вишукувань різних років¹, системних режимних спостережень.

В межах ділянки досліджень обводненими є техногенні відклади, представлені суглинком з включенням будівельного сміття; делювіальні відклади, представлені переважно глиною, суглинком, прошарками і лінзами піску; пісками середньо- і дрібнозернистими, глинистими, водотривким шаром є наглинки та мергельні глини (іл. 1). Водоносний горизонт безнапірний, перший від поверхні землі загальною потужністю 2-4 м.

Обґрунтування геофільтраційних параметрів об'єкта моделювання провели на підставі даних досліджень ІГН НАН України, Київпроєкту, що отримані в результаті лабораторних досліджень фільтрації на зразках порід і польових випробувань (відкачка з режимної свердловини). Прийнято такі параметри (коефіцієнти фільтрації): насипні ґрунти – 0,5-1,5 м/доб; делювіальні ґрунти – 0,1-0,5 м/доб; пісок харківський – 4-5 м/доб (за лабораторними даними від 1 до 8); наглинок – 0,01 м/доб; глина мергельна – 0,001 м/доб. Живлення водоносного горизонту здійснюється внаслідок інфільтрації атмосферних опадів і, можливо, вод техногенного походження, в північній частині не виключена можливість перетоку з четвертинного водоносного горизонту.

Для визначення величини інтенсивності природного інфільтраційного живлення потоку підземних вод було використано дані про середню величину атмосферних опадів в Києві, яка становить 620 мм на рік або $0,0017 \text{ м}^3/\text{доб} \cdot \text{м}^2$ і дані спостережень з метеорологічного пункту, встановленого на території саду Ближніх печер (в середньому 484,8 мм на рік або $0,0013 \text{ м}^3/\text{доб} \cdot \text{м}^2$)². Ця величина на ділянках з відносно незначною щільністю забудови, за аналогією з добре вивченими територіями Києва, визначена як 10-30 % від середньої

¹ Отчет о НИР, ИГН НАНУ, инв. № 1.09.4.75 Демчишин М. Г. Отчет по теме исследований фильтрационных параметров харьковского водоносного горизонта в пределах оползневой зоны г. Киева. 1975. 163 с.; Звіт про НДР, ВАТ Київпроєкт, инв. № 14702. Демчишин М. Г., Рибін В. Ф., Черевко І. А., Самойленко Л. В. та ін. Дослідження впливів дренажних штольневих систем на стан схилів ділянки парку Вічної Слави м. Києва. 2002. 132 с.

² Ситников А. Б., Рыбин В. Ф., Соболевский Э. Э. Принципы картирования инфильтрационного питания ґрунтових вод України на основе гидрохимического метода // Геологічний журнал. 1988. № 3. С. 65-71.

кількості опадів. Техногенне живлення підземних вод на території Києва за багаторічними даними може коливатися від 0,0002 до 0,00085 м/доб.м². Більш детально для даної ділянки значення інфільтраційного живлення, як і величини фільтраційних параметрів, уточнюються шляхом розв'язання обернених задач методом моделювання.

Створення та коригування вихідної розрахункової математичної геофільтраційної моделі. Моделювання гідрогеологічних умов досліджуваної ділянки проводили в два етапи: на першому створено модель території в її природних межах, які забезпечують рівність плюсових (приходних) і мінусових (витратних) елементів балансу підземних вод. Тобто, модель охоплює площу, на якій весь потік підземних вод, який сформувався в результаті інфільтрації, на її межах і розвантажується. На другому етапі, на підставі побудованої загальної моделі, проводили прогнозне моделювання зниження рівня ґрунтових вод із урахуванням променевого дренажу.

Всі математичні розрахунки виконували для стаціонарного режиму фільтрації. Для реалізації математичної геофільтраційної моделі використовували такий математичний опис процесу:

$$d/dx (k \cdot h \cdot dH/dx) + d/dy (k \cdot h \cdot dH/dy) + W = 0,$$

де k – коефіцієнт фільтрації ґрунтової товщі, м/доб., h – потужність потоку підземних вод, м; W – інтенсивність інфільтраційного живлення підземних вод, м/доб.; H – гідродинамічний напір (абсолютна відмітка рівня ґрунтових вод), м.

Межі області фільтрації водоносного горизонту в плані обрані так, щоб в ній було дотримано рівність прибуткових і витратних елементів балансу підземних вод. На західній межі моделі прийнято граничну умову I-го роду ($H = \text{const}$) (за даними режимних і розвідувальних свердловин від 122 до 119 м). Бічні межі (північна і південна) проведені за лініями потоку підземних вод. На цих межах прийнято граничну умову II-го роду ($q = \text{const} = 0$). На сході гідродинамічна межа проходить по гідроізогіпсах з відміткою 104 м, яка по контуру збігається з відміткою виклинення водоносного горизонту. Нижня межа моделі умовно проведена по кривлі водотривкого шару на відмітках 116-104 м. На цій межі прийнято граничну умову II-го роду ($q = \text{const} = 0$). На верхній межі (на поверхні водоносного горизонту) прийнято граничну умову II-го роду ($q = W = \text{const}$), яка відповідає інфільтраційному живленню природного і техногенного походження.

Для розв'язання рівняння застосовано метод кінцевих різниць, тому область геофільтрації розділена на розрахункові блоки. Для відображення гідрогеологічних умов з найменшим ступенем схематизації розміри блоків приймалися 1×1 м. Область фільтрації в плані розбита відповідно на блоки по сітці 200×200, що становить для всієї моделі 40000 блоків.

Модель даного масштабу дозволяє охарактеризувати умови формування підземних вод всієї досліджуваної території і виконати прогнози зміни їх режиму з урахуванням взаємозв'язку всіх природних і техногенних джерел та граничних умов.

Епігнозне моделювання (рішення оберненої задачі). Для отримання достовірних прогнозів необхідно обґрунтувати правильність узагальнення матеріалів та виконання вихідної гідродинамічної схеми, а також оцінити правильність головних гідродинамічних факторів для геофільтраційної моделі. Таке обґрунтування отримують шляхом відновлення на моделі вихідної гідродинамічної обстановки і порівнянням її з реально існуючою, тобто відомою. Якість і недолік існуючої вихідної інформації викликає необхідність застосування на першому етапі епігнозного моделювання факторно-діапазонної оцінки. Сутність факторної оцінки полягає у вирішенні спеціально сформульованих задач для виявлення факторів, які визначають гідродинамічну обстановку об'єкта. У такий спосіб можна, наприклад, спростити геометричні форми меж, оцінити вплив локальних зон гідродинамічного зв'язку між водоносними шарами, обґрунтувати схематизацію неоднорідної будови водоносного горизонту. У нашому випадку діапазонна оцінка полягала у вивченні впливу діапазону можливої зміни геофільтраційних параметрів і граничних умов на результат рішення задачі, конкретно – наявність фактичних даних про рівні ґрунтових вод, витрат існуючих дренажних систем (ДШС-18біс).

Із цією метою було виконано рішення оберненої планової геофільтраційної задачі в умовах стаціонарного режиму геофільтрації для визначення і обґрунтування розрахункових значень геофільтраційних параметрів і граничних умов. Прямим індикатором відповідності моделі реальним природним умовам є збіг дійсних і отриманих на моделі значень гідродинамічних напорів у гідрогеологічних свердловинах і витрат існуючих дренажів.

Рішення проводили в умовах стаціонарного безнапірного потоку методом багатоваріантного підбору значень інфільтраційного живлення підземних вод і геофільтраційних параметрів водоносного горизонту. Отримана так геофільтраційна модель двошарова (шар, що містить водоносний горизонт, і водотривкий шар), шматково-неоднорідна (шари не витримані за потужністю і водопроникністю). Розрахункові значення коефіцієнтів фільтрації верхнього шару, отримані в результаті моделювання, становлять: делювіальні відклади 0,4-0,5 м/доб, насипні ґрунти 0,6 м/доб та піски 1,5-3 м/доб. Коефіцієнти фільтрації водотривкого шару – 0,005 м/доб.

Наведені значення геофільтраційних параметрів відповідають отриманим лабораторними методами, що є непрямим свідченням правильності створеної моделі.

Величину інтенсивності інфільтраційного живлення ґрунтових вод – 100 мм/рік визначено методом підбору і задано по площі рівномірно. Витрати існуючих дренажів задані питомими витратами (на погонний метр) і становлять 0,05 м³/доб, що відповідає даним, отриманим в результаті багаторічних спостережень¹.

На побудованій за вищенаведеними параметрами геофільтраційній моделі було отримано рішення щодо рівнів ґрунтових вод (іл. 2, наведено положення природної поверхні рівня підземних вод у вигляді карти гідроізогіпс).

Індикатором адекватності моделі до реальних природних умов є збіг дійсних і модельних значень РГВ у свердловинах. Він становить 0,1-0,4 м, що вказує на обґрунтованість запропонованої вихідної розрахункової математичної геофільтраційної моделі. Тож запропонована модель відповідає умовам формування підземних вод у природних умовах на досліджуваній території (у допустимих межах) і може бути використана для подальших прогностичних розрахунків.

Прогноз зміни гідрогеологічних умов під впливом проєктованого променевого дренажу на ділянці корпусу № 47. Побудовану вихідну розрахункову математичну геофільтраційну модель було використано нами як основу для оцінки впливу проєктованого променевого дренажу на гідрогеологічні умови ділянки досліджень.

Було вирішено два варіанти прогностичних завдань. У першому варіанті промений дренаж заданий у вигляді системи недосконалих дрен, застосовано граничну умову I-го роду ($H=\text{const}$). У цьому варіанті вирішили дві прогностичні задачі, де врахували глибину закладення дрени.

За глибини закладення дрени на 1 м нижче рівня ґрунтових вод прогностичне зниження становило 0,7 м на ділянці корпусу № 47 (іл. 3). Водночас загальна витрата проєктованого дренажу була 10,25 м³/доб, питомий дебіт по блоках змінюється в межах 0,02-0,06 м³/доб. Фільтраційний опір, обумовлений гідродинамічною недосконалістю дренажу, прийнято 0,1 м²/доб (за аналогією з добре вивченими дренажами на території Києво-Печерської Лаври та Парку Слави). Видаткові та прибуткові частини балансу практично рівні, похибка рішення становить менше 1%.

Найбільше зниження рівнів ґрунтових вод отримано за розташування дрени на 2 м нижче рівня ґрунтових вод, тобто на кривлі водотривкого шару (див. іл. 3). Величина зниження становить близько 1,5 м, водночас загальна витрата (дебіт) проєктованого дренажу – 19,85 м³/доб, питомий дебіт по блоках змінюється в межах 0,05-0,1 м³/доб. Видаткові та прибуткові частини балансу рівні, похибка рішення – 0%.

Для уточнення впливу проєктованого променевого дренажу на гідрогеологічні умови ділянки нами виконано рішення другого варіанту прогностичної задачі, де дренаж задано у

¹ Рибін В. Ф., Черевко І. А., Самойленко Л. В., Куциба В. О. Проведення моніторингу роботи прохідних дренажних галерей і штольневих систем СУППР: Звіт про НДР, ІГННАНУ. 2007. 167 с.

кожному розрахунковому блоці умовою II-го роду ($q = \text{const}$) – питомим дебітом. Питомий дебіт, отриманий розрахунковим способом відповідно до рівняння

$$q = k \cdot (h^2 - h_d^2) / 2 \cdot (L + \Phi),$$

де q – питомий приток (дебіт) в горизонтальний дренаж, k – коефіцієнт фільтрації водоносних порід; h – потужність ґрунтових вод на межі моделі; h_d – те ж, на лінії дренажу; L – відстань від меж моделі до дренажу; Φ – фільтраційний опір, обумовлений гідродинамічною недосконалістю дренажу.

За глибини закладення проєктованого променевого дренажу нижче поверхні водоносного горизонту на 1,0, 1,5 і 2,0-2,5 м (поверхні водотривкого шару) питома витрата становила 0,02, 0,05 і 0,09 м³/доб відповідно.

В результаті вирішення прогностичної задачі за питомих витрат 0,02 м³/доб на блок максимальне зниження склало 0,5 м під будівлею церкви. Загальний приток в дренаж установився 4,74 м³/доб, видаткові та прибуткові складові балансу є рівні. За питомих витрат на блок 0,05 м³/доб максимальне зниження склало 1,0 м під будівлею церкви, площа впливу зниження збільшилося, загальна витрата дренажу становила 12,9 м³/доб. За питомих витрат на блок 0,09 м³/доб максимальне зниження являло собою понад 2,0 м (іл. 4), загальна витрата дренажу перевищила 20 м³/доб. Складові балансу практично рівні, похибка рішення – близько 5%.

Співпадіння геофільтраційних параметрів під час вирішення різних варіантів прогностичних задач свідчать про коректність створеної моделі і правильність рішення.

Так, максимального прогностичного зниження рівня ґрунтових вод на ділянці корпусу № 47 досягаємо за умови влаштування променевого дренажу на 2 м нижче рівня ґрунтових вод (по кривлі водотривкому шару).

У процесі моделювання нами також вирішено задачу прогностичного засмічення дренажу в процесі експлуатації. Для цього фільтраційну недосконалість дренажу було зменшено вдвічі до 0,05 м²/доб, водночас загальна витрата дренажу зменшилась і становила близько 13 м³/доб, зниження рівнів – близько 1 м. Отже, в процесі експлуатації променевого дренажу необхідно передбачити способи очищення.

Практичне застосування результатів моделювання. У 2014 р. на основі результатів моделювання процесів фільтрації було розроблено проєкт водовідведення способом влаштування променевого дренажу¹, у 2015 р. його побудовано (влаштовано три горизонтальні свердловини діаметром 100 мм з фільтром, що має коефіцієнт фільтрації 0,8 м/доб, питомий приток залежить від діаметра). Слід зазначити, що фактичний дебіт побудованого дренажу співпав з прогностичним – близько 22 м³/доб. У процесі експлуатації дебіти дещо знизилися – до 18 м³/доб, також уже двічі виконано прочистку дренажу від засмічення (*шляхом зворотної промивки – суттєва перевага саме променевого дренажу у порівнянні зі звичайним, де прочистка є надзвичайно трудомістким процесом*).

За півтора року після введення дренажу в дію рівні ґрунтових вод знизились, у підвалах корпусу № 47 спала вода, фундаменти і стіни церкви поступово стали висихати. У 2018 р. у її приміщеннях було виконано ремонт, а саме, – заміну штукатурного шару у нижній частині стін та відтворення монументального живопису.

Ще одним позитивним прикладом даної роботи є тісна співпраця і взаємодія між науковцями та замовником робіт (Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою), яка дозволила науково обґрунтувати і застосувати на практиці інноваційний метод дренажування. Наразі даний метод набув широкого застосування на території Лаври зі складними інженерно-геологічними умовами та в умовах щільної забудови як альтернатива стандартним методам дренажування (дренажних галерей, які не завжди можна побудувати в складних умовах, і ефективність яких значно менша, а, натомість, кошторисна вартість набагато більша).

¹ Єремїца В.Г., Торохтій М.Г. Проєкт будівництва променевого дренажу з метою захисту від підтоплення церкви “Живоносне джерело” (корпус № 47) на території Києво-Печерської лаври / ТОВ “М-БУД”, 2014 р.

Іл. 1. Геологічний розріз ділянки дослідження

Іл. 2. Гідроізогінси (а. в. рівня ґрунтових вод) за даними розв'язання оберненої задачі

Іл. 3. Карти-схеми зниження рівнів ґрунтових вод (РГВ) у порівнянні з оберненою задачею при роботі проєктованого дренажу, розташованого на 1 (верхня) і 2 м нижче РГВ

Іл. 4. Карти-схеми зниження РГВ у порівнянні з оберненою задачею при роботі проєктованого дренажу з питомою витратою 0,02 (верхня) та 0,09 м³/доб.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020